

Oinoandalı/Muğlalı Diogenes: Mutlu Olmak İçin Doğa Bilimleri (φυσιολογία) Neden Gereklidir?

Diogenes of Oinoanda: Why Are Natural Sciences (φυσιολογία) Necessary to Be Happy?

Alihan Şahin

Orcid: 0000-0001-5815-0034 ♦ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Felsefe, Yüksek Lisans ♦
alihansahin@posta.mu.edu.tr

Özet

Diogenes, Epikürosçu bir filozof olduğu için doğa bilimleri, Tanrılar ve etik konularında Epiküros'un fikirlerini paylaşır. Epiküros felsefesi, insanların rahatsızlıklarının/ mutsuzluklarının sebeplerini Tanrı ve ölüm korkusuna bağlar. Bu rahatsızlıkların giderilebilmesi için doğayı ve onun işleyişini anlamak gerekir. Diogenes de Epiküros gibi insanlara gereksiz yere acı çektiren rahatsızlıklardan kurtulmanın yollarını arar. Asıl değeri olan hazzın ancak doğa bilimleri yoluyla mümkün olabileceğini düşünür. Ona göre insanlar şeyler hakkındaki yanlış kanılara sahip olmakla birlikte bedenlerini dinlemedikleri için acı çekmektedirler ve üstelik insanlar arasındaki bu rahatsızlıklar tıpkı bir veba gibi yayılmaktadır. Bu nedenle insanlara fayda sağlayacak olan şeyin herkes için aynı olduğunu söyler. Çünkü doğa bilimleri insanların dünyayla sağlıklı bağlantı kurmalarını sağlayabilir. Örneğin insanlar bir doğa olayı görüyorlarsa ve bunun gerçek nedenini bilmiyorlarsa korkuya kapılırlar. Doğa ile yaşam arasındaki bu sıkı ilişki hakkında konuşurken özellikle Tanrı konusuna değinmeden geçmek mümkün değildir. Bu bağlamda, Diogenes Tanrı anlayışı hakkında birçok eleştiri yapar. Temel olarak insanın doğa ile bozulmuş olan ilişkisi sonucunda ortaya çıkmış olan Tanrı tasavvurlarını eleştirir. Doğal olayların gerçek nedenleri bilinmediği için Tanrılar olayların nedeni olarak görülüyor ve bunun sonucunda ise korkutucu, cezalandırıcı birer figür olarak tasarlanıyorlar. Oysa Diogenes bunun aksine Tanrıları güler yüzlü bir şekilde hayal etmemiz gerektiğini düşünür. Sonuç olarak bu makalede Diogenes'in doğa (φύσις) ve etik arasında kurmuş olduğu ilişkilere değinilecektir. Bununla birlikte bu ilişkinin sonucunda değinilmesi zorunlu olan Tanrı, arkhe, mutluluk ve haz kavramları da konu ile ilişkisi bakımından ele alınacaktır. Alt başlıklar: Doğa bilimleri ve etik, Tanrılar ve ilahi takdir ve bunları birleştiren bir sonuç kısmından oluşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğa bilimleri, Etik, Mutluluk, Haz, Tanrı, Rüya.

Abstract

As Diogenes was an Epicurean philosopher, he shared Epicure's ideas on the natural sciences, Gods, and ethics. Epicurean philosophy attributes the causes of people's discomfort/unhappiness to the fear of God and death. In order to eliminate these ailments, it is necessary to understand nature and its functioning. Like Epicurus, Diogenes seeks ways to get rid of ailments that cause people unnecessary suffering. He thinks that his real value, pleasure, can only be possible through natural sciences. Because the natural sciences can enable humans to establish a healthy connection with the world. For instance, when people witness a natural phenomenon and don't know its true cause, they become fearful. It is not possible to discuss this tight relationship between life and nature without touching on the subject of God, especially. In this context, Diogenes criticizes the concept of God in many ways. Essentially, he critiques the conceptions of God that have arisen because of the distorted relationship between humans and nature. Because the true causes of natural events are not known, Gods are seen as the explanations for these events, and as a result, they are designed as frightening, punitive figures. However, Diogenes, on the contrary, believes that we should envision Gods with smiling faces. As a result, this article will address Diogenes' relationships between nature (φύσις) and ethics. Furthermore, as a consequence of this relationship, the concepts of God, arkhe, happiness, and pleasure, which are essential to discuss, will also be examined in terms of their relevance to the subject. Subheadings will include Natural Sciences and Ethics, Gods and Divine Will, followed by a concluding section that ties these elements together.

Keywords: Natural sciences, ethics, happy, pleasure, God, dream.

Giriş

“τὸν [μὲν κενὸν φό]βον ἐκ θανάτου, τὸν δ' ἐκ] τῶν θεῶν φημι πολλοὺς] ἡμῶν κα[τέχειν, τὸ δὲ ποιη]τικὸν τῆς τῶ ὄντι τει[μίας χαρᾶς οὐκ εἶναι θέα]τρα ν καὶ γ[- - - - - καὶ] βαλανεῖα [καὶ μύρα] καὶ ἀλείμ[ματα, ἃ δὴ κα] ταλελοίπ[αμεν τοῖς] πλήθεσιν, ἀ[λλὰ τὴν | φυσιολογίαν]”

“Çoğumuzu [boşuna] saran [Tanrı ve ölüm] korkusunun gereksiz olduğunu ve asıl değeri olan hazzın kitlelere bıraktığımız tiyatrolar, hamamlar, parfümler ve merhemlerde olmadığını [ancak doğa bilimleri yoluyla] olduğunu beyan ediyorum.”

Oinoandalı Diogenes, Fr. 2.¹

Mutlu olmak veya iyi bir yaşam sürmek konusundaki tartışmalar etik alanı içerisinde ele alınır. Ancak Helenistik dönem ile başlayan felsefe kavrayışında etiğe karşı tutum değişmeye başlar. Helenistik dönemdeki okullar felsefeyi bilgi kuramı/mantık, siyaset/etik, doğa felsefesi/fizik olmak üzere üçe ayırırlar. Felsefenin etik dışındaki alanlarının ancak etik ile birlikte bir anlamı olduğunu söylerler. Helenistik filozofların etik vurgusu çok kesin ve nettir. Etiğin amacı ise öncelikli olarak toplumsal iyiliği sağlamaktan ziyade birey olarak insanın mutlu olmasını sağlamaktır. Helenistik filozofların etik temelli anlayışları sayesinde felsefenin ilgi alanları arasındaki ilişkiler de farklılaşmaya başlamıştır. Helenistik dönem filozoflarına göre, felsefenin asıl işlevi, insanın nasıl yaşaması gerektiğini öğretmektir. Bunun için de doğayı öğrenmek şarttır. Bu nedenle doğa bilimleri önemlidir. Ayrıca bilgilerin doğru olup olmadıklarının sınamak için mantık ve bilgi kuramı gereklidir. Bu nedenle, felsefe esas olarak etik hakkında konuşabilmek için doğa hakkında bilgilere sahip olmalı ancak doğa bilimi yapabilmek için ise mantığa başvurmalıdır. En nihayetinde felsefe ise mutlu olabilmek için bir yaşama sanatı konumundadır. Yani Helenistik dönem filozofları felsefeyi bir tür yaşama felsefesi, yaşam için felsefe haline getirmişlerdir.

Özellikle Diogenes bağlamında bizi ilgilendiren Epikurosçu düşünce, yaşama zararlı olması bakımından en büyük sorun olarak gördüğü ölüm korkusu ve geleneksel Tanrı inancının eleştirisidir. İlk olarak Epikuros, Tanrı'nın evrene müdahale eden bir varlık olduğunu kabul etmez. Evrene sürekli müdahale eden, insana benzeyen ve sürekli öfkeli olan Tanrı inancı insanları mutsuzluğa sürükler. Bu nedenle, Tanrıları mutlu varlıklar olarak düşünmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde mutlu bir yaşama ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bu türden inançlar insanların ruhlarında rahatsızlıklar meydana getirirler ve insanları sürekli rahatsız ederler. Felsefenin işlevi eğer yaşam için yararlı olmak ve insanı bir yaşam inşa etmeye yönlendirmek ise, ruhu rahatsız eden bu tür düşüncelere karşı çıkması gerekir. İnsan ruhunu kötülöklere sürükleyen bir diğer düşünce ise ölüm korkusudur. Esasında bu düşünce de büyük ölçüde kaynağını dinlerde ve Tanrı tasavvurlarında bulmaktadır. Epikuros'a göre ölüm korkusu anlamsız, gereksiz ve mutlu bir yaşamın karşısında en büyük sorunlardan bir tanesidir. İnsan ölümü ve sonrasını düşünerek bu dünyadaki yaşamını değersizleştirmemelidir. Epikurosçu düşünce tam olarak bu sorunlara çözüm üretmeye çalışmış ve bununla birlikte insan yaşamında mutluluğun sağlanabileceğini düşünmüştür.

Doğa ile yaşam arasındaki bu sıkı ilişki hakkında konuşurken özellikle Tanrı konusuna değinmeden geçmek mümkün değildir. Bu bağlamda Diogenes Tanrı anlayışı hakkında birçok eleştiri yapar. Temel olarak insanın doğa ile bozulmuş olan ilişkisi sonucunda ortaya çıkmış olan Tanrı tasavvurlarını eleştirir. Doğal olayların gerçek nedenleri bilinmediği için Tanrılar olayların nedeni olarak görülür ve bunun sonucunda ise korkutucu, cezalandırıcı birer figür olarak tasarlanırlar. Oysa Diogenes bunun aksine Tanrıları güler yüzlü bir şekilde hayal etmemiz gerektiğini düşünür.

¹ Bu çalışmada yer alan Oinoandalı Diogenes'e ait fragmanların çevirisi aksi belirtilmediği sürece bana aittir. Martin Ferguson Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription* (Napoli: Bibliopolis, 1993), 148-149.

Mutluluk derken neyi kastediyoruz? Hazdan ne anlıyoruz?

İlk olarak belirtmek gerekir ki Epikurosu düşünce mutluluk anlayışı bir tür hazcılık sistemini içinde barındırır. Ancak bu hazcılık felsefe tarihinde çoğu zaman eleştirilmiş, yanlış anlaşılabilir veya Epikurosuçuluğun karşıtları tarafından çarpıtılmaya çalışılmıştır. Bu anlayışa yönelik eleştirilerin çoğunluğu hazcılığın bedensel hazları yüceltmesi ve böylece bir tür zevk-i sefa içinde yaşama düşkünlüğü olduğu yönündedir. Ancak Epikurosu düşünce mutluluk anlayışı böyle bir yapıya sahip değildir.

Bu nedenle belki de haz ile zevk arasında bir ayırım yapmak gerekli olabilir. Epikurosu düşünce zevkler yüceltilmez, nihai hedef hazdır. Bu nedenle hazzı ulaşmak aynı zamanda mutluluğa ulaşmak demektir. Hazzın en temel özelliği çağdaş felsefe akımlarından faydacılığın da benimsemiş olduğu acının yokluğu ilkesine dayanır. En temel prensip acıların minimuma indirilmesidir. Çünkü biz doğal olarak acıdan kaçınma eğilimindeyizdir. Hatta sadece biz değil bütün canlılar bu eğilime sahiptirler.

Epikurosu düşünce bu nedenle sürekli olarak haz peşinde koşmanın da doğru olmadığını savunur. Hazlarımızın ve acılarımızın farkında olmalı ve onların sınırlarının ne olduğunu bilmeliyiz. Çünkü ne olursa olsun her koşulda hazzı seçmek doğru değildir. İnsan bazen daha büyük hazları yaşayabilmek için bir süre acı çekmeye katlanabilir. Böylesi acılar katlanılabilir acılardır ve haz için gereklidirler. Eğer haz olarak gördüğümüz eylemler daha sonrasında başımıza bazı sıkıntılar açacak ise bu tür eylemlerin yapılması tavsiye edilmez. Diogenes, bu düşünce bağlamında yaraların dağlanması örneğini verir. İnsan iyileşmek için yarası dağlanırken yaşadığı acılara katlanmak zorundadır.² Veya aynı şekilde bir ameliyat acısına dayanmak sonrasında yaşanacak büyük hazlar için gereklidir.

Bu nedenlerden dolayı insan hazlarının ve acılarının doğasını bilmeli ve ona göre kararlar verip eylemde bulunmalıdır. Bedensel hazların doğası genel olarak uzun vadede zararlı olduğu için Epikurosu felsefede bedensel hazlara diğer haz türü olan ruhsal hazlar gibi bakılmaz. Ruhsal hazlar bedensel hazlara göre daha değerlidir. Bu nedenle Epikurosu felsefe etiği haz üzerinden kurmuştur. Bedensel hazların karşısına konulan ruhsal hazlar (bunlara zihinsel hazlar demek de mümkündür), felsefe yaparken duyulan haz veya bir dost ile sohbet etmekten duyulan haz gibi daha çok entelektüel nitelik taşıyan hazlardır. Aynı şekilde ruhun acıları da beden acılarından daha büyük ve daha önemlidir. Çünkü ruh insan üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Bedenin acıları kolayca ortadan kaldırılabilecek türden acılardır, ancak ruhun acıları her zaman bu kadar kolay ortadan kaldırılamayabilir. Bu nedenle ruhun acılarını ortadan kaldırmak için felsefeye ihtiyaç duyarız.

Konumuz olan doğa bilimleri ile mutluluğun, yani dolayısıyla hazzın ilişkisini ele alan bir alıntı yapmak yerinde olacaktır. Epikuros şöyle der:

“İnsan tüm evrenin doğal yapısını bilmeseydi, ama efsanelerle ilgili kuşkular duysa, en önemli konularda korkularından kurtulamazdı, dolayısıyla doğa araştırmaları olmadan saf hazlara ulaşmak olanaksız olurdu.”³

Burada Epikuros’un açık bir şekilde söylediği gibi doğa bilimleri, etik ve mutluluk (yani haz) arasında sıkı bir bağ vardır. Bu konuya üçüncü başlıkta daha detaylı değineceğiz, şimdi yazıtın yazılma nedenlerinden biraz bahsedelim.

Yazıtın yazılma nedenleri

Yazıt insanların rahatsızlıklarını gidermek ve onlara asıl değeri olan hazzın ne olduğunu anlatmak amacıyla yazılmıştır. Diogenes daha ilk fragmanda bir gözlem paylaşıyor, bu gözlem insanların çoğunun şeyler hakkında yanlış kanılara sahip olmaları ve bedenlerini dinlemedikleri için acı çekmeleri hakkındadır. Bu gözlem sonucunda Diogenes bu insanların hayatlarının boşa gitmesine üzüldüğünü ve hatta ağladığını söyler. Bu nedenle iyi bir insanın, insansever bir şekilde kötü durumda olanlara yardım etmesi gerektiğini düşünür. Ve bu çalışmanın konusunu oluşturan doğa bilimleri ile mutluluğun ilişkisini şöyle verir:

² Hüseyin Köktürk, *Taşlara Kazınan Bilgelik Hazzı Likya’da Oinoandalı Diogenes*, (Ankara: Akılçelen Kitaplar, 2022), 71.

³ Diogenes Laertios, *Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri*, Çev. Candan Şentuna, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017), 524.

“τὸν [μὲν κενὸν φό]βον ἐκ θανάτου, τὸν δ' ἐκ] τῶν θεῶν φημι πολλοῦς] ἡμῶν κα[τέχειν, τὸ δὲ ποιη]τικὸν τῆς τῶ ὄντι τει]μίας χαρᾶς οὐκ εἶναι θέα]τρα ν καὶ γ[- - - - καὶ] βαλανεῖα [καὶ μύρα] καὶ ἀλείμ[ματα, ἃ δὴ κα] ταλελοίπ[αμεν τοῖς] πλήθεσιν, ἀ[λλὰ τὴν | φυσιολογίαν]”⁴

“Çoğumuzu [boşuna] saran [Tanrı ve ölüm] korkusunun gereksiz olduğunu ve asıl değeri olan hazzın kitlelere bıraktığımız tiyatrolar, hamamlar, parfümler ve merhemlerde olmadığını [ancak doğa bilimleri yoluyla] olduğunu beyan ediyorum.”

Bu bağlama ikinci başlıkta değineceğiz. Şimdi yazıtın diğer yazılma nedenlerinden bahsedelim. Diogenes kendi ifadesiyle yaşlılık nedeniyle ömrünün günbatımına ulaşmıştır ve hazzın doruğunu kutlamak için bir ilahi bestelemek istediğini söyler.⁵ Bu sayede kötü durumda olanlara yardımcı olabileceğini düşünür. Çünkü bu insanseverliğin bir gereğidir. Yazıtın stoaya kazanmasının nedeni ise daha çok insana ulaşmasını sağlamak içindir. Ayrıca hem gelecek nesillere hem de kentten olmayan yabancılara da yardımcı olabilmesini sağlamak içindir. Çünkü bu yazıtta bahsedilen çareler Diogenes ve onun çevresince teste tabi tutulmuş ve başarıya ulaşılmıştır. Bu sayede doğal olmayan acılar tamamen ortadan kaldırılmış, doğal olanlar ise en aza indirilmiştir.

Yazıtın bir diğer nedeni doğa biliminin yararsız olduğunu söyleyenlerin iddialarını çürütmektir. Diogenes bu noktada oldukça eleştirel ve hatta sataşır şekilde diğer filozofları eleştirir. İlk olarak Sokratik filozoflar, doğa bilimi ile uğraşmanın gereksiz ve yararsız olduklarını söyledikleri gerekçesiyle eleştirilirler. Sokratik filozoflardan kasıt kinikler ve Kireneli filozoflardır. Daha sonra ilginç bir şekilde Aristoteles'i eleştirir, ancak bu eleştiri temelsizdir. Çünkü Aristoteles'in her şey sürekli ve hızlı bir şekilde akış içinde olduğu için hiçbir şeyi bilimsel olarak bilemeyeceğimizi söylediğini iddia eder. Ancak biz Aristoteles'in böyle bir konumda olmadığını biliyoruz. Burası tartışmalı bir fragmandır.⁶

Daha sonra filozofları eleştirmeye başlar, eleştirdiği filozoflar; Herakleitos, Thales, Apollonialı Diogenes, Anaksimenes, Empedokles, Anaksagoras, Stoacılar ve Demokritos'tur. Bu filozofları Arkhe tartışması bağlamında eleştirmeye başlar. Ancak bu eleştirilerin içeriği çalışmanın kapsamını aşacağı için burada onlardan bahsedilmeyecek. Eleştiriler, yazıtın yazılma sebebi olan doğa biliminin gereksiz olduğunu söyleyen filozoflara karşı çıkmakla ilgili olduğu için bağlamımıza girmektedir.

Doğadaki şeylerin/görünüşlerin ve göksel olayların nedenlerini bilmek: Fr. 15

Diogenes'e göre doğa olaylarının nedenlerini bilmemek insanların mutsuz olmasına neden olabilir. Çünkü insanlar yıldırımın, sellerin, depremlerin vb. nedenlerini bilmediklerinde bu olaylara genellikle ilahi bir nitelik atfederler. Tanrıların bu olayları onları cezalandırmak için meydana getirdiğini düşünürler.

Doğa bilimleri insanların yaşamla olan bağlarını düzenlemesi bakımından önemlidir. Olayların veya nesnelerin nedenleri bilinmiyorsa insanlar telaşa kapılırlar ve genellikle bu nedenleri doğaüstü/ilahi varlıklara atfederler. Böylece insanların doğa ile bağları kopmaya başlar ve bunun sonucunda yaşamı olumsuzlayan düşünceler ortaya çıkar. Diogenes'e göre felsefenin asıl görevi insanların yaşam ile olan bağlarını doğa üzerinden kurmaktır. Bu bağı kurmak için nihayetinde doğayı anlamak gerekir, doğayı anlamak için ise doğa bilimleri ile ilgilenmek gerekir. Böylece doğa bilimleri ile mutluluk arasındaki ilişki kurulmuş olur: etrafımızda gerçekleşen doğa olaylarının nedenlerini bilmeden doğayla uyum içerisinde yaşayamayız. Doğayla uyum içerisinde yaşayamamak demek esasında mutsuz bir insan olmak demektir. Çünkü doğayla gündelik yaşamımızda sürekli etkileşim kurarız ve hatta biz de doğanın bir parçasıyızdır.

Diogenes, Epikurosçu bir filozof olduğu için doğa bilimleri, Tanrılar ve etik konularında Epikuros'un fikirlerini paylaşır. Epikuros felsefesi insanların rahatsızlıklarının/ mutsuzluklarının sebeplerini Tanrı ve ölüm korkusuna bağlar. Bu rahatsızlıkların giderilebilmesi için doğayı ve onun işleyişini anlamak gerekir. Diogenes de Epikuros gibi insanlara gereksiz yere acı çektiren rahatsızlıklardan kurtulmanın yollarını arar. Yukarıda alıntıladığımız cümlede belirttiği gibi asıl değeri olan hazzın ancak doğa bilimleri yoluyla mümkün olabileceğini düşünür. Ona göre insanlar şeyler

⁴ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 148-149.

⁵ Köktürk, *Taşlara Kazınan Bilgelik Hazzı Likya'da Oinoandalı Diogenes*, 52.

⁶ Bu konu hakkında tartışma için bkz. Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 128-130.

hakkındaki yanlış kanılara sahip olmakla birlikte bedenlerini dinlemedikleri için acı çekmektedirler ve üstelik insanlar arasındaki bu rahatsızlıklar tıpkı bir veba gibi yayılmaktadır. Bu nedenle devam eden fragmanda insanlara fayda sağlayacak olan şeyin herkes için aynı olduğunu söyler.⁷ Çünkü doğa bilimleri insanların dünyayla sağlıklı bağlantı kurmalarını sağlayabilir. Örneğin insanlar bir doğa olayı görüyorlarsa ve bunun gerçek nedenini bilmiyorlarsa korkuya kapılırlar. Diogenes bu durumu 15. Fragmanda şöyle dile getirir:

πάντες ἄνθρωποι ἢ[λ]πισαν ----- Οἱματον ἀ[μή]χανοι. ἂν γὰρ [αὐτοῖς] φάσματα ἐναργῆ τυ[ν]χάνη, πῶς δὲ γείνεται ταῦτα εὐρίσκειν μὴ δύνωνται, εἰκότως, οἶμαι, εἰς ὑποψίαν περικυλείονται· ποτὲ δὲ καὶ πίστιν δημιουργ[γόν]τινα εἶναι ἔχουσι⁸

“... tüm insanların inançları yitmişti. Çünkü eğer farklı görüşler deneyimliyorsa ve bunların nasıl üretildiğini keşfedemiyorlarsa, bence anlaşılır bir şekilde endişeye kapılırlar. Hatta bazen [onlar] bir yaratıcının [var olduğuna] bile inanmışlardır...”

Bu fragmanda doğayı bilmek ile mutlu olmak arasındaki ilişki açık bir biçimde ortaya konulur. Çünkü insanların deneyimledikleri görüşler, doğa bilimleri tarafından temellendirilmedikleri ve nedenleri bilinmedikleri sürece endişe yaratmaya müsaittirler. Aynı zamanda bu endişeler bazı insanlar veya kurumlar tarafından suistimal edilmeye de açıktır.

Burada Diogenes’in düşüncesini borçlu olduğu Epikuros’un konuyla ilgili neler söylemiş olduğuna bakmakta fayda var. Epikuros Κύρια Δόξαι (Kurial Doksai)⁹ olarak adlandırılan, Diogenes Laertios tarafından ona atfedilen metinde bu konuya değinir. İnsanların korkulardan ve endişelerden kurtulmasının bir yolu olarak doğa bilimlerinin gerekli olduğunu söyler. Hatta daha da ileri giderek insanlar bu türden endişelere sahip olmasalardı doğa bilimleri ile uğraşmaya gerek olmazdı der. Tam ifadesi şöyle: “Gök olaylarıyla ilgili kuşku bizi kaygılandırmıyorsa, ölümün bizi etkileyen bir şey olduğu korkusuyla, ayrıca acıların ve tutkuların sınırlarını bilmemenin yarattığı kuşkuyla tasalanmasaydık, doğa araştırmalarına gerek olmazdı.”¹⁰

Diogenes’te bu kadar ileri giden bir iddia görmesek de temel olarak doğa bilimlerinin mutlu olmak için gerekli olduğu düşüncesi önemli bir yer tutar.

Bununla birlikte göksel olayların, gök cisimlerinin hareketleri de aynı şekilde açıklanmaya çalışılır. Gök cisimleri Tanrılar tarafından hareket ettirilmez ve onlar Tanrısal değillerdir. Doğa bilimcisinin amacı ise bu hareketlerin nedenlerini bulmaktır. İnsanların mutlu olmaları tamamen değilse bile büyük ölçüde bu türden olayların nedenlerinin bilinmesi sayesinde mümkün olacaktır. Çünkü bilinmezlik ve belirsizlik insanlara endişe verir. Bu nedenle huzurlu bir yaşam sürmenin, kaygılardan ve korkulardan arınmanın yolu doğa bilimleri ile ilgilendirilmiştir. Mitolojinin sunduğu kaos içerisinde olan bir evren anlayışı yerine doğa bilimleri ile ilgilendirilerek kaostan çıkmak, daha rasyonel ve huzurlu bir hayat sürmek mümkündür. Böylece felsefeye yaşam ile ilişkisi bakımından bir rol verilmiş oluyor diyebiliriz; tıp bilgisi nasıl beden rahatsızlıklarını iyileştiriyorsa felsefe de ruhun rahatsızlıklarını iyileştirmelidir. Ruhun rahatsızlıklarını gidermek olarak adlandırılan bu görev aslında bugün psikoloji alanında yapılmaktadır. Ancak bunu felsefeden bağımsız olarak düşünmek ne kadar doğrudur tartışılır. Çünkü felsefe, en azından Epikuros düşüncesinde olduğu gibi ve daha sonraları Nietzsche’nin sıkı bir şekilde savunduğu gibi yaşamı düzenleyen, yaşama yön veren bir faaliyet olmalıdır.

Tanrılar ve ilahi adalet

Tanrılar konusu esasında doğal olayların nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak ile yakından alakalıdır. Çünkü doğada şahit olduğumuz olayların nedenleri hakkında bilgi sahibi değilsek, olaylar hakkında söylenen yanlış kanıları kabul etmeye daha çok eğilimli oluruz. Çünkü insanlar bilmedikleri konular hakkında endişeye kapılırlar. Bu nedenle Tanrılar konusu özellikle ele alınmalıdır. Tanrılar var

⁷ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 152.

⁸ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 173.

⁹ Κύρια Δόξαι (Türkçesi: Temel Görüşler), Diogenes Laertios’un “Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri” adlı ünlü felsefe tarihi kitabında, Epikuros’a ayırdığı bölümün sonunda bulunan ve Epikuros’un temel düşüncelerinin maddeler halinde sıralandığı bir metindir.

¹⁰ Laertios, *Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri*, 523.

mıdır yok mudur tartışmasından ziyade Tanrıları nasıl tasarladığımız tartışma konusu haline gelmektedir. Çünkü Tanrıları bütün doğa olaylarının sebebi ve hatta bazı doğa afetlerini bize ceza olarak gönderen varlıklar olarak tasarlırsak mutlu bir hayat süremeyiz. Bu düşünce genel olarak Epikürosçu gelenek tarafından kabul edilmiş bir düşüncedir. Diogenes Tanrıların varlığını reddetmemiz gerektiğini söylemez, aksine onları onurlandırmalıyız ancak insanları onların kölesi olarak görerek değil, insanları onların dostu olarak görerek.¹¹

Diogenes bu bağlamda geleneksel Tanrı anlayışına karşı çıkar:

“[εἴπωμεν δ' οὖν] πρὸς τὸν [Ὅμηρον, ὃς περὶ αὐτῶν [παντοδαπὰ] λαλεῖ λα[λήματα, τοὺς] μὲν αὐ[τῶν ἀποφαίν]ων μοι[χούς, τοὺς δ]ὲ χωλούς, [τοὺς δὲ κλεπ]τικούς, [ἢ καὶ ὑπὸ θνητ]ῶν παιο[μένους δόρατι], πρὸς τῷ [προάγειν του]ς δημιουργ[γούς ποιεῖν ἂ μὴ π]ρέπει. τὰ [μὲν θεῶν ζόανα β]άλλει [βέλη καὶ γέγο]νε τόξον [ἔχοντα, ποιο]ύμενα ὡς ὁ Ἡρακλῆς παρὰ τῷ Ὀμήρῳ, τὰ δ' ὑπὸ θηρίων δορυφορεῖται, τὰ δ' ὀργίζεται τοῖς εὐτυχοῦσιν, ὥσπερ ἡ Νέμεσις τοῖς πολλοῖς δοκεῖ. ν δεῖ δ' ἰλαρὰ τῶν θεῶν ποιεῖν ζόανα καὶ μειδιῶντα ἴν' ἀντιμειδιάσωμεν μᾶλλον αὐτοῖς ἢ φοβηθῶμεν.”¹²

“[O halde] onlar hakkında [her türlü saçmalığı] söyleyen, [onları bazen zina yapanlar, bazen] topal, [bazen hırsızlar, hatta ölümlüler tarafından mızraklanmışlar olarak temsil eden] Homeros'a karşı çıkalım. Homer'deki Herakles gibi bazı Tanrı heykelleri ok atar ve yay tutarken [temsil edilir]; diğerlerine vahşi hayvanlardan oluşan bir koruma eşlik eder; diğerleri, popüler görüşe göre Nemesis gibi müreffeh kişilere kızgındır. Oysa Tanrıların heykellerini güler yüzle bir şekilde yapmalıyız ki böylece onlardan korkmak yerine onlara gülümseyebiliriz.”

Epiküros Tanrıyı ezeli-ebedi bir varlık olarak kabul eder. Ancak diğer Tanrı anlayışlarının aksine ona göre Tanrı mutlu bir varlıktır ve bu nedenle insanlara karışmaz, onları cezalandırmaz. Doğadaki ve evrendeki olaylar sonsuzluk içerisindeki yasalara bağlıdır ve Tanrılar bu yasalara müdahil olmazlar. Hatta onların bizimle ilgilendiklerini söylemek onlara hakaret etmek anlamına gelecektir. Epiküros'un bu düşüncesini Diogenes aynı şekilde alır ve şöyle ifade eder:

“[μὴ νομίζωμεν ὅτι οἱ θεοὶ εἰσιν] ἐξετα[στικοὶ τῶν ἀδίκων] κα[ὶ] αἰσχροῦν καὶ καλῶν] καὶ δικαίων. ν εἰ δὲ μή, οἱ] μέγιστοι τάρρα[χοι ἐν | ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς γενήσονται (veya γείνονται)]”¹³

“Tanrıların adaletsiz, aşağılık, asil ve adil insanları inceleyebileceklerini düşünmeyelim. Yoksa ruhlarımızda en büyük rahatsızlıklar meydana gelir.”

Çünkü Tanrıları geleneksel ve mitolojik Tanrılar gibi düşünürsek huzursuz oluruz. İnsanları sürekli cezalandıran, sürekli olarak dünya işlerine müdahale eden bir Tanrı biz farkında olmasak bile ruhumuzda rahatsızlıklara sebep olur.

Diogenes daha sonra iki tür argümana karşı çıkar. Bunlardan birincisi Tanrılardan korkmanın toplumsal düzeni sağladığı ile ilgili Stoacı argümandır. Bu argümana göre Tanrı korkusu olmazsa toplumsal düzen bozulur ve insanlar mutsuz olurlar. Diğer argüman ise yine Stoacı argüman olan dünyanın kusursuz olduğu yönündeki argümandır.

İlk olarak yönetilen argüman; insanların halihazırda Tanrı korkusu varken bile çok yanlış davrandıkları, kötülükler yaptıkları ve Tanrı korkusu olmadığı zaman bu kötülüklerin azalmayacağı fakat aksi yönde çoğalacağı iddia ediyor. Diogenes bu argümana yanıt olarak böyle görünen insanların zaten Tanrı korkusuna sahip olmadıklarını, çünkü eğer gerçekten korksalar kötülük yapmayacaklarını söyler. Ancak bunun dışında kalan insanlar ise tanrılar yüzünden değil arzular ve acılar yüzünden kötülük yaparlar. Ve bunların dışında kalan diğer insanlar ise devletin koyduğu yasalar nedeniyle doğru olabildikleri kadar doğrudurlar. Bu doğru olanların arasından tanrılar nedeniyle doğru olan insanlar olsa bile bunların sayısı oldukça azdır. Çünkü bu insanların devletin yasaları olmadığı takdirde nasıl

¹¹ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 177.

¹² Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 178-179.

¹³ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 178.

davranacaklarını kestirmek zordur. Çünkü bu insanlar ilahi takdir konusuna ikna olmayan insanlardır. Dünyadaki onca kötülüğü gördükten sonra tanrının dünyayı kusursuz ve iyi bir yer olarak yarattığına inanmakta güçlük çekerler.

Peki gerçekten insanlar Tanrılar sayesinde mi erdemli olurlar? Bu soruya yanıt olumsuzdur. Çünkü erdemli olmak insana dışarıdan dayatılan bir şeyle asla tam anlamıyla gerçekleşmez. Böylesi bir erdem düşüncesi aslında insanın değerini düşüren, aslında zorunlu olmadıkça erdemli davranamayacak bir varlık olarak ortaya koyan bir düşüncedir. Bu nedenle insanların Tanrı korkusundan dolayı erdemli olacaklarını söylemek yanlıştır.

Yazıtın fizik bölümünde yer alan Tanrılar hakkındaki bu fragmanlar en uzun fragman olma özelliğini taşırlar. Tanrılardan bahsedildikten sonra ilahi takdir meselesi uzun bir şekilde tartışılmaya başlanır. Bu tartışmanın temel nedeni Tanrı'nın dünyayı kusursuz bir yer olarak yarattığını iddia eden argümanlara karşı çıkmaktır. Diogenes bu bağlamda doğa olaylarından örnekler vererek dünyanın aslında kusursuz bir yer olmadığını ve bu nedenle ilahi takdire inanmanın saçma olduğunu göstermeye çalışır. Bu örnekler 182. Yeni fragmanda şöyle ifade edilir:

[τ]ὰ [ἐν] το[ί]ς μετεώροις συνπτώματα· ν τί κεραυνὸς ὠφελεῖ τὸν βίον, εἰπάτω τις (πῶς δ' οὐχὶ καὶ βλάπτει;), τί δ' ἀστραπαί, " τί δὲ βρονταί, ν τί δὲ χάλαζαι, τί δ' ἀμέτρων πνευμάτων ἐνβολαί καὶ καταγίδες, τί δ' ἀνώμαλος ἀστέρων φορὰ " καὶ διαφέροντα ν μεγέθη, " τί δ' ἐγλείψεις ν ἡλίου καὶ σελήνης (καὶ) ἐλικοειδεῖς τε καὶ πλάγιοι δρόμοι, ν τί δὲ νύξ, δυναμένων ἡμῶ[ν] εὔ δι' ἡμέρας διαναπαύεσθαι,] τί δ' ἡμερῶ[ν] μήκη καὶ νυ[κτῶν] παραλλάττοντα;] τούτων γάρ ἐ[ε]τι τὰ μὲν] μάταια τὰ δ[ε] καὶ βλα[πτικά]. ν τὰ μὲν μετέωρα] τοιαῦτα, τὰ [δ' ἐπὶ γῆς ποια;] πόσα τῆς Λι[βύης] ἐστὶν] ἀοίκητα, ἡ πόρτα τῆς ἐπέ[ν] κεινα Σκυθῶν γῆς, πόσα] τῆς ὑπὲρ Ἀσ[ίαν] χώρας,] πόσα τῆς Ἴν[δικῆς; πό]τα ἄλλα τὰ με[- - - -]¹⁴

“Ama önce göksel fenomenleri [içeren] olaylardan bahsedelim. Yıldırımın hayata ne gibi faydası var (hatta nasıl zararı olmaz ki)? Şimşek çakmaları, gök gürültüsü ne şekilde meydana geliyor, dolu ne şekilde düşüyor, şiddetli rüzgarların patlamaları ve şiddetli rüzgarlar nasıl oluşuyor, yıldızların düzensiz yörüngeleri ve farklı boyutları, tutulmalar neden farklı şekillerde oluyor, güneş ve ay tutulmalarının <ve> sarmal ve eğik seyirleri ne şekilde oluşuyor? Gündüz [boyunca] dinlenebildiğimiz halde gecelerin neden olduğunu, gündüz [ve] gece [sürelerinin] nasıl birbirini takip ederek değiştiğinin, yaşama nasıl bir fayda sağladığını (hatta zarar vermediğini) kim söyleyebilir? Çünkü bu fenomenlerden bazıları yararsız, hatta bazıları zararlıdır. Göksel fenomenler bu karaktere sahiptir. [Ama dünyadaki meseleler ne tür şeylerdir?] Libya'nın ne kadarı yaşanamaz durumda? İskitlerin ötesindeki toprakların, Asya'nın ötesindeki [bölgelerin], Hindistan'ın ve daha kaç tane ülkenin bazı bölgeleri yaşanamaz durumdadır? [...]?”

Diogenes bu fragmanda göksel olayların bazılarının yararsız ve hatta bazılarının ise zararlı olduğunu ve bu nedenle ilahi takdire inanmanın yanlış olduğunu göstermek ister. Çünkü insanlar bütün bunlara rağmen ilahi takdire inanıyorlarsa başka bir açıklama yoluna gitmek zorunda kalıyorlar: bütün bu olayları Tanrıların onları yaptıkları kötülüklerden dolayı cezalandırmaları olarak görüyorlar. Bu düşünce tarzı ise Diogenes'in ve genel olarak Epikuros felsefesinin karşı çıktığı, asla kabul etmeyeceği bir düşüncedir. Çünkü Diogenes'e göre zaten insanların rahatsızlıklar yaşamasına ve mutsuz olmasına neden olan düşünce bu düşüncedir.

Daha sonra yine ilahi takdire karşı çıkmak için dünya üzerindeki olgulardan örnekler verir. Dünyada yaşanamayacak olan bölgeler, denizlerin çok fazla alan kaplaması ve buna rağmen sularının bile içilemiyor olması, sel felaketleri vs. olayları örnek göstererek aslında dünyanın da çok kusursuz bir yer olmadığını göstermeye çalışır. Ve herhangi bir tanrının bu türden kötülükleri isteyerek veya insanları cezalandırma amacıyla göndermediğini düşünür. Daha önce de ifade edildiği gibi Diogenes'e göre tanrılar bu dünyanın işlerine karışmazlar, onlar kendi hallerinde mutlu ve mükemmel bir şekilde var olmaya devam etmektedirler.

Eğer tanrıları bu türden kötülükleri başımıza salan ve bizleri sürekli cezalandıran varlıklar olarak kabul edersek ruhumuzda rahatsızlıklar oluşmaya başlar. Ayrıca bu durum bizi yalnızca rahatsız

¹⁴ Jürgen Hammerstaedt ve Martin Ferguson Smith, “Diogenes of Oinoanda: The Discoveries of 2010 (NF 182-190),” *Epigraphica Anatolica*: 43, (2010): 9-10.

etmekle kalmayıp hayatlarımıza doğrudan etkide bulunabilir de. Örneğin bir doğa olayı karşısında tutumumuz ilahi takdirin güvencesi altında kalıyorsa ve doğaya karşı ilişkimizde buna bağlı olarak tek bir şekilde kuruyorsak bunun sonuçlarının hayatımızı etkilemesi yüksek bir ihtimaldir. Doğa ile ilişkiyi tek yönlü kurmaktan kastım doğanın kendi yasaları olduğunu yok saymak ve doğal olayların nedenleriyle epistemik bir bağ kurmamaktır. Bu konu hakkında birçok somut örnek verilebilir; doğal afetlerin nedenleri hakkında bilgi sahibi olunmaz ve bu konuda doğa yasaları yok sayılırsa insanların başına felaketler gelebilir ki bu durumla sık sık karşılaşırız. Bu nedenle doğanın bilgisi mutluluk için önemlidir.

Rüya meselesi Fr.9, Fr. 10

Diogenes'in diğer konularda olduğu gibi rüya konusunda da meseleyi ele alış biçimi diğer filozofların görüşlerine eleştirel bir yaklaşımla sunulur. Rüyalar konusunda Demokritos'u ve Stoacıları eleştirir. Bu bağlamda 9. Ve 10. Fragmanları inceleyelim:

Fr.9

“πο[----- και] πολ[λ]άκις, ὅ[τι] εἰκόνες] καὶ φάσματα [φύσεις ἀλη]θεῖς ὑπάρχουσιν, καὶ τὰ κάτοπτρα μαρτυρήσει μοι· οὐ δὴ γὰρ ἀπερεῖ τι ἅ φημι τ[ο] εἶδωλον ὃ προσομεῖται ἐν τοῖς κατόπτροις. ν οὐκ ἂν ἐν ἐκείνοις ἑαυτοῦ[ς] εἶδω[ρ]ῶμεν καὶ οὐδ' ἂν ἐγείνεται [τι, εἰ μὴ ἦν ῥεῦμα συνεχές ἀφ' ἡμῶν πρὸς ἐκεῖνα φερόμενον καὶ] ἡμεῖν [εἶδωλον ἀναφ]έρον. ν ἀπελέν[χ]ει γὰρ καὶ τοῦτο τὴν ἀπόροιαν διὰ τὸ ἕκαστον τῶν μορίων εἰς τὴν κατ' εὐθὺν χώραν φέρεσθαι. ν τὰ οὖν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ῥέοντα εἶδωλα, ἐνπείπτοντα ἡμῶν ταῖς ὄψεσιν, τοῦ τε ὀρᾶν ἡμᾶς τὰ ὑποκείμενα αἷτια γέινεται καὶ, εἰς [τὴν ψυχὴν εἰσιόντα, τοῦ ἐννοεῖν αὐτά. κατ'] ἐνπτ[ώ]σεις μὲν οἶν] τὰ ὑπὸ τῶν ὄψεων βλεπόμενα ἢ ψυχὴ παραλαμβάνει· ν μετὰ δὲ τὰς τῶν πρώτων ἐνπτώσεις εἰδώλων ποροποιεῖται ἡμῶν οὕτως ἢ φύσις ὥστε, καὶ μὴ παρόντων ἔτι τῶν πραγμάτων ἂ τὸ πρῶτον εἶδεν, τὰ ὅμοια τοῖς πρώτοις τῆ διανοία δεχθ[ῆ]ναι φάσμα

[τα γεννῶντα καὶ ὕπαρ καὶ ὄ[ναρ. μηδ]ἔ [θαυμά]σωμεν τοῦτο γεί[νεσθαι] καὶ καθευδόντων [ἡμῶν]· ῥεῖ γὰρ ἡμεῖν ὁμοίως τὰ εἶδωλα [καὶ] τότε. τί οὖν; ὅτε καθευδομεν, ν τῶν αἰσθητηρίων πάντων οἶονεῖ παραλελυμένων καὶ ἐξβεσμένων αὐθ[ις] [καθ'] ὕπνον, ἢ [ψ]υχὴ, [ἔτι] κ[αὶ] γρηγοροῦσα κ[αὶ] γινώσκειν οὐ δυναμένη τὸ σύνπτωμα καὶ τὴν κατάστασιν αὐτῶν τὴν τότε, τὰ δὲ ἑαυτῆ προσιόντα εἶδωλα ἐγδεχομένη, ἀνέλεγκτον περὶ τούτων καὶ ψευδῆ λαμβάνει δόξαν ὡς καὶ κατὰ τὴν στερεμνίαν φύσιν ὄντων ἀληθῶν. οἱ γὰρ ἔλεγκτοι τῆς δόξης καθεύδουσιν τότε. ἦσαν δὲ οὗτοι τὰ αἰσθητήρια. ν ὁ γὰρ κανὼν [[τῆς ἀληθείας]] καὶ τὸ Κριτήρ[ιον τῆς ἀληθείας] πρὸς τ[οὺς] ὄνειρους ἡμῶν] μένει [ταῦτα. πρὸς δὲ τὸν] σὸν λό[γον νῦν ἀντιλέγο]μεν ταῦ[τα, ὃ Δημόκριτε·] ἢ μὲν φύσις τῶν ὀνειρῶν ἐσ[τίν] οὐδαμῶς θεό[πεμπτί]ος, ὡς λέγεις, οὐ[δὲ] νο[υ]θετική, ἀλλὰ μά[λ]λον τῶ[ν] ὀνειρῶν τὸ ποιη[τικόν] [εἰσι, φημί, φύσεις] τινές, [ὥστε ἐκτρέπεται] ὁ σοφιστικὸς λόγος. τὰ γὰρ αὐτὰ εἶδωλα - - -]”¹⁵

“[Ve] çoğu zaman aynalar da [benzerlikler] ve görünüşlerin gerçek kimlikler olduğu konusunda benim tanıklarımıdır. Çünkü aynalarda yemin üzerine destekleyici delil sunacak olan imge, söylediklerimi kesinlikle inkâr etmeyecektir. Kendimizi onlarda görmemeliyiz, gerçekten de [bizden aynalara sürekli bir akış ve bu akışın getirdiği imge olmasa] bize [herhangi bir yansıma] yaratılmazdı. Çünkü bu da parçaların her birinin dümdüz ilerideki noktaya taşındığını görerek, akışın ikna edici bir kanıtıdır. Şimdi nesnelere akan görüntüler gözümüze çarparak hem dış gerçekleri görmemize hem de [ruhumuza girerek onları düşünmemize neden oluyor. Böylece ruh, gözlerin gördüğü şeyleri, çarpmalar yoluyla] alır; ilk görüntülerin çarpmalarından sonra, doğamız öyle bir geçirgen hale gelir ki, ilk gördüğü nesnelere artık mevcut olmasa bile, ilklerine benzer görüntüler zihin tarafından algılanır, [hem uyanırken hem de uykudayken görüntüler yaratılır.]

[Ve şaşırılmayalım ki] bu biz uyurken bile olabilir; çünkü imgeler o zaman da aynı şekilde bize doğru akarlar. Nasıl mı? Uyuduğumuzda, tüm duyular felç olmuş ve [yine uykuda] sönmüş haldeyken, [hâlâ] uyanık olan [ve yine de] o sırada duyuların çıkmazını ve durumunu anlayamayan ruh, ona yaklaşan imgeleri alırken, sanki hakiki gerçekliklerin katı doğasını

¹⁵ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 159-162.

gerçekten anlıyormuş gibi, onlar hakkında denenmemiş ve yanlış bir kanı tasavvur eder; o sırada kanıları sınamak için uykudadır.

Senin [argümanına karşı, Demokritos, biz şimdi şunu söylüyoruz:] [Rüyaların doğası, senin söylediğin veya öğrettiğin gibi hiçbir şekilde tanrı tarafından gönderilmemiştir, daha ziyade rüyalar, diyorum ki] bazı [doğal varlıklar tarafından üretilir. Ve sonuç olarak asılsız argüman bir kenara bırakılır;] çünkü, [gösterdiğim gibi, görüşe neden olan aynı imgeler düşünceye olduğu kadar rüyalara da neden olur.]”

Fr. 10

“---- ιασ. καθευδο --- ναυ -- κενά μὲν οὖν [σ]κι[α]γραφήματα τῆς διανοίας οὐκ ἔστι τὰ φάσματα, ὡς ἀξιοῦσιν οἱ Στωικοί. ν καὶ γὰρ εἰ μὲν οὕτως αὐτὰ λέγουσιν κενά ὡς ἔχοντα μὲν σωματικὴν φύσιν, λεπτὴν δὲ ἄκρως καὶ οὐχ ὑπόπτωτον ταῖς αἰσθήσεσι, τῇ ἐρμηνείᾳ [κέχρ]ηνται κακῇ, ἐ[πεὶ] [ἔ]δε[ι] αὐτὰ σωμα[α]τικά λέγεσ[θ]αι καὶ λεπτά ὄντα εἰ δὲ οὕτω κενά ὡς οὐδ' ὄλως ἔχοντα σωματικὴν φύσιν, ὃ δὴ καὶ μ[ά]λλον βούλονται λέγε[ι]ν ἢ τὸ πρῶτον, πῶς οἶόν τε τὸ κενὸν ἀναζωγραφε[ί]σθαι; τί οὖν ἔστιν; λεπτ[ῆ]ν μὲν ἔχει τὰ δὴ φάσματα τὴν σύγκρισιν καὶ ἐκπεφευγῖαν τῆς ὄψε[ω]ς, κε[ν]ὴν δ' οὐ. ἢ γὰρ διά[ν]οια Δεῖ ----- ἐμνη περίγειν -----\ τὸ κατάρχον [παρ]έχει καὶ χρήματα --- γεεις καὶ κεινεῖ λο --- που . . ο νονΓ ----- ἀρα Ι. Ι πο . Ι Ι Ι Ι Ι --- ειν γ - - θας πολλ --- ποι ξίφει πληγήσεσθαι δοκοῦν[τε]ς ἢ κ[ατ]ὰ κρ[η]μνοῦ πε[τοσ]όν[δε] προστίθημι. [ἐπει]δὴ [ὄναρ] τελοῦμεν τὰ ἀφροδεῖσια, ὡς καὶ ὕπαρ, οὐδὲν ἔστι τὸ μάτην ἀπ' αὐτῶν εὐφροσύνην λαμβάνειν ὅτι καθεύδομεν. ν οὐκουν χρῆ κενά λέγειν ταῦτα ὡς καὶ δύναμις τοσαύτη πρόσσεσ[τ]ιν. οὐ μὴν πάλιν, εἰ μὴ ἔστιν κενά, αἴσθησ[ι]ν ἔχει καὶ λογισμὸν καὶ τῶ ὄντι προσλαεῖ ἡμε[ῖ]ν, ὡς ὑπολαμβάνει Δημ[ό]κριτος. ν [ἀ]μήχανον γὰρ λεπτοῖς ὑμέσιν οὕτως καὶ στερεμνίας φύσεως βάθος οὐκ ἔχουσ[ι]ν ταῦτα προσεῖναι. ν οὔτοι μὲν οὖν κατὰ τὸ ἐναντίον ἐπλανήθησαν οἱ τε Στωικοὶ καὶ Δημόκριτος. οἱ μὲν γὰρ Στωικοὶ καὶ ἦν ἔχουσι δύναμιν τῶν φαντασιῶν ἀφαιροῦνται. Δημόκριτος δὲ καὶ ἦν οὐκ ἔχουσι χα[ρ]ί[ζ]εται. ν ἢ δὲ φύσις τῶν ἐνο[πνίων]”¹⁶

“...uykuda... Yani imgeler, Stoacıların savunduğu gibi zihnin boş illüzyonları değildir. Zira, bir yandan, maddi tabiatlara sahip oldukları halde, son derece incelikli oldukları ve duyuları etkilemedikleri gerekçesiyle onlara boş diyorlarsa, kendilerini yanlış ifade etmiş olurlar, çünkü zorunlu olarak onlara maddi demek gerekirdi, inceliklerine rağmen. Öte yandan, maddi bir doğaları olmadığı gerekçesiyle onlara boş diyorlarsa -ki aslında kastettikleri şey öncekinden ziyade budur-, boş nasıl temsil edilebilir?

Peki onlar ne? İmgelerin aslında incelikli ve gözümüzden kaçan [ama boş olmayan] bir bileşimi vardır. Akıl için, incelikte üstün olmak, ... sağlar ... başlangıç noktası ve ... şeyler ... ve hareketler ... bir kılıçla vurulacağımızı veya bir uçurumdan düşeceğimizi hayal ederek, güvenli alanımızda olsak bile korkumuzun bir sonucu olarak sıçrarız. Bu örneklerle [şunu da ekliyorum: Madem rüyalarımızda da], uyanırken de cinsel eylemlerde bulunuyoruz, uykuda olduğumuz için bunlardan aldığımız hazzın gerçek olmadığını öne sürmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla, bu imgeler boş olarak adlandırılmamalıdır, çünkü aslında çok büyük bir güce sahiptirler.

Diğer yandan, eğer boş değillerse, bu, Demokritos'un sandığı gibi, duyarlı ve rasyonel oldukları ve gerçekten bizimle sohbet ettikleri anlamına gelmez; çünkü bu kadar incelikli ve sağlam bir yapının derinliğinden yoksun görüntülerin bu yetilere sahip olması mümkün değildir.

Sonuç olarak bu kuramcılar, yani Stoacılar ve Demokritos, zıt yönlerde saptılar. Stoacılar imgeleri sahip oldukları bir güçten mahrum bırakırken, Demokritos onlara sahip olmadıkları bir gücü verir. Aslında [rüyaların] doğası...”

Rüyaların konumuz ile ilgisi doğa bilimleri kapsamına girmektedir. Çünkü doğa bilimlerinden kasıt bugün bizim anladığımız anlamda tek tek bilimlerden ziyade genel olarak doğaya karşı bütünlüklü bir bakış açısına ve kavrayışa sahip olmakla ilgilidir. Bu nedenle rüyalar önemlidir çünkü insanlar rüyaların nedenlerini bilmedikleri zaman tıpkı doğa olaylarının nedenlerini bilmedikleri zaman olduğu gibi

¹⁶ Smith, *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*, 159-162.

endişeye kapılırlar ve bu konuda kendilerini mutsuzluğa sürükleyecek spekülasyonlarda bulunurlar. Diogenes'in bu iki fragmanda yapmaya çalıştığı şey esasında rüyaları ve zihnin ürettiği imgelerin nedenlerini makul bir şekilde açıklamak ve diğer türlü açıklamalardan doğabilecek olan yanlış anlamaları önlemektir.

İlk olarak Demokritos rüyaların Tanrı tarafından gönderildiğini ve rasyonel içeriğe sahip olduklarını söylediği için eleştirilir. Stoacılar ise tam tersine rüyaların boş olduğunu söyledikleri için eleştirilir. Bahsedilen iki taraf da meselenin zıt kutuplarında bulunmaktadır. Diogenes ise rüyaların boş olduğunu düşünmemekle birlikte Demokritos gibi onların Tanrı tarafından gönderilmiş ve rasyonel olduklarını da düşünmemektedir. Diogenes'in konumu bu iki düşüncenin ortasındadır. Çünkü rüyalar bariz bir etkiye sahiptirler ve bu yüzden boş oldukları söylenemez. Onlar bizim sürekli olarak maruz kaldığımız imgelerin ruh tarafından hatırlanması ve o imgeler kullanılarak yeni imgeler üretilmesinden ibarettir. Üretilen bu imgeler ise çok açık bir şekilde bozulmuş, yanlış imgelerdir. Çünkü bunlar edilgen bir şekilde üretilirler. Yani rüyalar bizimle konuşmaz ve bize rasyonel bir şekilde bazı mesajlar vermez, aksine onlar önceden edindiğimiz duyularımızın ruh tarafından yeniden üretilmesidir.

Sonuç

Sonuç olarak bakıldığında Diogenes'in ve Epikuros'un bu söylemleri felsefe ile yaşamın ilişkisini kurması bakımından çok önemlidir. Ele alınan sorunlar günümüz itibarıyla de hala önemini korumaktadırlar. Bu makale çerçevesinde ele aldığımız doğa bilimleri ile mutluluğun ilişkisi, esasında teori ile pratik arasında yaptığımız ayırım ve felsefenin bu ayırımı hangi konumda olması gerektiğine ilişkin bir probleme işaret eder. Teori ile pratik arasındaki ayırım felsefenin yaşam ile kurduğu ilişki biçimine bağlıdır. Makalenin girişinde belirtmiş olduğumuz Helenistik felsefedeki kavrayış, felsefeyi yalnızca bir teoriler bütünü olmaktan ziyade bir yaşama sanatı haline getirmiştir. Aslında bu kavrayış felsefenin özüne temas eder. İlk filozoflardan bu yana felsefe bir yaşama biçimine denk düşmüştür. Pythagorasçılar buna ilk örnek teşkil ederken felsefenin bir yaşama biçimi olması Sokrates ile tam anlamına kavuşur. Söylem ile eylemin uygunluğu, felsefenin yaşamı dönüştürmesidir. Sokrates pratik olarak söylemlerinin bedelini yaşamıyla ödemek pahasına felsefenin yaşamla ilişkisinin trajik ve belki de ironik bir temsilini sunar. Bir filozof olarak Sokrates'in ölümü, felsefi söylemin yaşamdan kopuk olamayacağını ifadesidir.

Helenistik felsefede karşılaştığımız durum ise yaşamla olan bu ilişkiyi felsefenin merkezine koymalarıdır. Epikurosçu geleneğe göre felsefenin amacı haz dolu bir yaşam sürmek ve mutlu olmaktır, ancak burada hazdan kastedilen yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi yalnızca bedensel zevkler için yaşamak değildir. Bu bağlamda felsefeye düşen görev insanların ruhlarını iyileştirmektir, Epikurosçu düşüncenin bize sunmuş olduğu filozof, bir hekim-filozof tipolojisidir. Tıp doktoru nasıl beden hastalıklarına çare buluyor ve insanları iyileştiriyorsa felsefe de ruhun hastalıklarına çare bulur ve insanları iyileştirir, diğer bir deyişle mutluluğa ulaştırır. Oinoandalı Diogenes'in böylesi bir felsefi yazıtı kent meydanına dikmesindeki temel motivasyon da budur. Daha önce benzeri görülmemiş bir yazıtı, insanların sürekli uğradıkları yer olan agoranın ortasına dikmek, felsefenin yaşam ile ilişkisinin nasıl kurulduğunu bize gösterir. Felsefe, herkese hitap eden ve insanların yaşamlarına temas eden bir faaliyet olmalıdır. Felsefenin böyle bir işlevi olduğunun vurgulanması, doğa bilimleri ile mutluluk arasında neden bir ilişki kurulduğunu açık hale getirir. Çünkü yaşama temas etmek doğa bilimleri ile mümkün olabilmektedir ve doğa bilimlerine verilen konum aracı bir konumdur. Doğa bilimleri ile uğraşmanın değeri insan yaşamına olan etkisinden kaynaklanmalıdır. Mutluluk/haz hedefine ulaşarak iyi bir yaşam sürmek için felsefe doğa bilimleri ile ilgilenmelidir denilebilir.

KAYNAKÇA

- Hammerstaedt, Jürgen, ve Martin Ferguson Smith. «Diogenes of Oinoanda: The Discoveries of 2010 (NF 182-190).» *Epigraphica Anatolica* 43 (2010): 1-29.
- Köktürk, Hüseyin. *Taşlara Kazınan Bilgelik Hazzı Likya'da Oinoandalı Diogenes*. Ankara: Akılçelen Kitaplar, 2022.
- Laetrios, Diogenes. *Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri*. Çeviren Candan Şentuna. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017.
- Smith, Martin Ferguson. *Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription*. Napoli: Bibliopolis, 1993.
- . *Supplement to Diogenes of Oinoanda The Epicurean Inscription*. Napoli: Bibliopolis, 2003.